

СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Махманазарова Л.А.

магистр, Ташкентский педиатрический медицинский институт

Алиева А.В

К.м.н. Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр Минздрава

Я.Х. Туракулова

Республики Узбекистан имени акад.

Шамансурова З.М

т.ф.д. Доцент Кафедра эндокринологии и детской эндокринологии Ташкентский
педиатрический медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7905806>

Актуальность проблемы. СД 1 типа (СД 1) – аутоиммунное заболевание, при котором хронически протекающий лимфоцитарный инсулит приводит к опосредованной Т-клетками деструкции β -клеток с последующим развитием абсолютной инсулиновой недостаточности.

Общая численность пациентов с СД в Узбекистане (в 2020 году) составила 277 926 (819,7 на 100 тыс.населения) из них СД1 типа -18178 (53,6 на 100 тыс.населения).Число детей и подростков с СД 1 типа в Узбекистане (в 2020 году)от 0-14 лет - 2643, от 15 - 18 лет - 841.

Для сахарного диабета типа 1 характерна сезонность заболеваемости. Увеличение заболеваемости приходится на осенние месяцы с пиком в октябре и январе. Минимум новых случаев диабета отмечается в июне и июле. Максимум заболеваемости сахарным диабетом у детей приходится на возраст 5 и 11 лет, что, очевидно, связано с возможностью воздействия различных вирусных заболеваний на триггирование процессов, приводящих к развитию диабета.

Цель. Изучить сезонные особенности заболеваемости СД 1-типа среди детей и подростков в Узбекистане.

Материалы и методы. Материалами исследования были истории болезни детей и подростков с СД 1 типом поступившие в ОРИТ с 2018-2021 гг на базе РСНПМЦЭ имени ак. Я.Х Туракулова . Всего 892, из них мальчиков – 337, девочек – 555, в возрасте до 18 лет.

Результаты. Анализ результатов показал, что максимальное количество поступивших в ОРИТ приходилось на январь, февраль, сентябрь, октябрь, как среди вновь выявленных, так и среди болеющих СД лиц. Тогда как меньшее поступление пациентов в ОРИТ отмечалось в апреле и августе, большинство случаев поступления наблюдались среди вновь выявленных пациентов. Частота неотложных состояний среди детей и подростков по поступлению в ОРИТ за 2018-2021 г показало максимальное количество в осенне-зимний период, как среди вновь выявленных, так и уже болеющих СД лиц. Среди поступивших пациентов количество девочек превалировало, средний возраст поступивших приходился на 10-14 лет. Максимальное количество поступивших в ОРИТ приходилось на январь, февраль, сентябрь, октябрь, минимальное поступление отмечалось в апреле и августе, количество болеющих СД пациентов превалировало вв. Среди типа неотложных состояний среди детей и подростков, поступивших в ОРИТ

превалировал ДКА, кетоз, преДКА кома, ДК встречались в равных количествах. Среди инфекций предшествующих ДКА превалировали ВГ, ветряная оспа, КОВИД19.

Заключение. Отмечается сезонность поступления пациентов в ОРИТ: наибольшее поступление отмечается в осенне-зимний периоды года (январь, февраль, сентябрь, октябрь), тогда как наименьшее поступление отмечалось в весенне-летнее время (апрель, август). Среди поступивших в ОРИТ количество девочек превалировало, средний возраст приходился на пубертатный возраст 10-14 лет. Выявлено, что ведущими инфекциями, предшествующими поступлению в ОРИТ ВГ, ветряная оспа, КОВИД19. С целью предупреждения заболеваемости СД необходимо проводить вакцинацию, особенно против ВГ, ветряной оспы, КОВИД19, особенно у девочек в пубертатном возрасте .

References:

1. Epidemiology of acute diabetes complications (coma) according to the Federal Diabetes register of the Russian Federation (2013–2016) /A.Y. Mayorov [и др.] // Diabetes mellitus. – 2019. – Т. 21. – № 6. – С. 444-454
2. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in children and adolescents /E.J. Mayer-Davis [et al.] // Pediatric Diabetes. – 2018. – Vol. 19. – P. 7-19